

**MODALIDAD DE TRABAJO DE MAYOR RENTABILIDAD
PARA PROFESIONALES CONTABLES TITULADOS EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, ECUADOR**
*WORK MODE OF GREATER PROFITABILITY FOR ACCOUNTING
PROFESSIONALS TITULATED AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
OF BABAHOYO, ECUADOR*

AUTORES: Erika Ocampo Muñoz^{1*}

Yosselin Laje Morante²

Erika Ocampo Muñoz³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: erikaocampomunoz@gmail.com

Fecha de recepción: 30 / 09 / 2019

Fecha de aceptación: 25 / 06 / 2020

RESUMEN

Las universidades del Ecuador cada año titulan a miles de jóvenes profesionales de distintas áreas que están en busca de una plaza de empleo para sustentar sus gastos, existe un mercado laboral competitivo, con ofertas laborales muy reducidas limitando las posibilidades de posicionarse en una empresa que requiera de sus servicios profesionales. Esta investigación tiene como propósito determinar que modalidad de trabajo empleada resulta ser la más rentable, para esto la metodología de investigación aplicada se basa en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos a través de una encuesta dirigida a los profesionales del área contable recientemente titulados en la Universidad Técnica de Babahoyo, seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. Los resultados obtenidos mediante nuestra investigación deducen que laborar bajo honorarios profesionales resulta

^{1*}Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

²Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

³Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

ser la modalidad de empleo más rentable y conveniente, debido a la generación de ingresos fluctuantes positivos obtenidos por cobro de servicios profesionales.

Palabras clave: *Rentabilidad, contabilidad, salario.*

ABSTRACT

The universities of Ecuador, every year graduate thousands of young professionals from different areas who are looking for a job to support their expenses, there is a competitive labor market, with very small job offers limiting the possibilities of positioning in a company that requires their professional services. The purpose of this research is to determine which modality of work used turns out to be the most profitable, for this the applied research methodology is based on the compilation of quantitative and qualitative data through a survey directed to the professionals of the accounting area recently graduated in the Technical University of Babahoyo, selected by means of a simple random sampling. The results obtained through our research show that working under professional fees is the most profitable and convenient employment modality, due to the generation of positive fluctuating income obtained by charging for professional services.

Keywords: *Profitability, accounting, salary.*

INTRODUCCIÓN

Las instituciones de Educación Superior (IES) del Ecuador, cada año titulan a miles de estudiantes egresados de las múltiples carreras que ofertan independientemente del sector al cual pertenezcan.

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (2018) mediante la información recopilada por la Dirección de Estadística y Análisis de la SENESCYT, en los periodos comprendidos desde el año 2007 hasta el 2018 se registraron un total de 1.339.961 títulos nacionales de tercer nivel.

Nuestro país, cada año cuenta con nuevos jóvenes profesionales en busca de una plaza de empleo para sustentar sus gastos, sin embargo, existe un mercado laboral muy competitivo y reducido que limita las posibilidades de posicionarse en un departamento de alguna empresa. Estas dificultades se presentan en mayor magnitud para los jóvenes recientemente titulados que no cuentan con la experiencia suficiente y requerida por las empresas que

solicitan empleados. Por esta razón, la mayoría de los jóvenes profesionales laboran de forma independiente por falta de un empleo fijo, un ejemplo claro son los profesionales de ciencias administrativas, como economistas, administradores, contadores y auditores.

Los profesionales del área contable y tributaria deben estar a la vanguardia, puesto que están inmersos en un mercado competitivo. Además, la falta de cultura tributaria que poseen los ecuatorianos constituye una clara desventaja para el profesional contable, pues en ocasiones prefieren contratar servicios no profesionales de personas que realizan un trabajo de forma empírica y sin conocimientos adecuados, debido al bajo precio que pagan por la realización de un trabajo contable y sobre todo a la baja contribución económica que pagan al ente regulador de la administración tributaria del Ecuador, conocido como Servicio de Rentas Internas (SRI).

A pesar de estas dificultades el profesional contable cuenta con un sin número de cualidades que le permiten desempeñarse en diferentes áreas, sean estas contables, tributarias, administrativas, financieras, de auditoría, etc.

Esta ventaja competitiva que posee el profesional contable le brinda la capacidad de laborar de forma independiente o bajo relación de dependencia y por lo general en ambas, puesto que el trabajo del profesional contable - tributario en el Ecuador es poco valorado, lo cual se ve reflejado en el sueldo que este percibe cuando labora bajo un vínculo de dependencia en el sector privado; por esta razón el profesional contable se encuentra en la obligación de buscar mejores fuentes de ingresos, desempeñando un papel como empleado en el sector público del país, brindando servicios contables, tributarios o financieros en entidades públicas o como docente en instituciones educativas fiscales.

DESARROLLO

Los profesionales del área contable en su mayoría buscan laborar en una empresa, pues les resulta más beneficioso que laborar independientemente, esto se debe a la poca confianza y experiencia profesional que poseen, lo cual no les permite tomar riesgos, dar paso a emprender, crear su propio negocio o ser su propio jefe.

El profesional contable – tributario es una persona natural tenedor de conocimientos teóricos y prácticos sobre generalidades legales, normativas, administrativas y de planeación de los medios económicos con los que opera una unidad de negocio u

organización. Las actividades que se llevan a cabo en la materia contable - tributaria corresponden a las que involucran tratamiento, supervisión, verificación, vigilancia, inspección de los registros contables, certificaciones y emisión de una opinión sobre estados financieros, de igual manera labores de consultorías tributarias, administrativas, contables y demás a fines con su carrera profesional (Reglamento de la profesión de Contador Público, 1990).

Las responsabilidades que enmarcan al contador público continuamente han sido de controlar, aprobar y emitir normativas de contabilidad que otorgan una base para el proceso de registro, reconocimiento, tratamiento de la información financiera y contable de las empresas (Hernández, 2010).

En el Ecuador se realizaban los procesos contables - tributarios de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, la Superintendencia de Compañías, entidad reguladora del ciclo de vida de las entidades económicas establecidas en el territorio ecuatoriano, examinó y consideró indispensable la adopción de normas internacionales de contabilidad, con la finalidad de actualizar los principios que rigen los procesos contables y que exista uniformidad y universalidad en la información contable (estados financieros) en los distintos países para de esta manera conseguir el crecimiento económico de las unidades de negocio, el profesional contable – tributario es el encargado de interpretar y aplicar dichas normativas en las empresas del país (Ron, 2015).

Perfil Profesional

Según Hawes y Corvalán (2005) el perfil profesional comprende la agrupación de actitudes, habilidades, destrezas que caracterizan a un sujeto para ser considerado como un profesional en la sociedad, por ello de acuerdo con la Universidad Técnica de Babahoyo (2018) el perfil profesional del contador público es el siguiente:

- Emplea las leyes y normativas vigentes que respaldan los ámbitos tributarios, contables, financieros, laborales.
- Colabora con la adecuada asignación y aprovechamiento de los recursos de las entidades estatales y privadas utilizando correctamente los elementos de un sistema de costos.

- Emplea técnicas estadísticas como método de investigación para el estudio de la información.
- Elabora auditorías de acuerdo a sus capacidades: financiera, sistemas informáticos contables, especiales, de gestión, forense.

Formas de empleo del profesional contable – tributario

En el Ecuador los profesionales contables pueden laborar realizando actividades bajo relación de dependencia o actividades económicas independientes con honorarios profesionales (Ramírez, Cano, & Nicolás, 2009).

Relación de Dependencia

El Código de Trabajo (2018), en su art. 8 plantea al contrato individual como una labor pactada entre un ciudadano que acuerda con otro, colaborar con sus cualidades, aptitudes y capacidades físicas e intelectuales en tareas legalmente autorizadas, bajo un vínculo de dependencia y recibiendo una retribución económica por los servicios prestados.

El profesional contable que labora bajo vínculo de dependencia prestará sus servicios a su empleador y deberá cumplir con todo lo estipulado en el contrato individual que se suscribió.

De acuerdo a (Sánchez & García, 2017) laborar bajo relación de dependencia proporciona ciertas dimensiones ventajosas para todo empleado incluyendo el contador, entre ellas tenemos:

- Con respecto a la jornada laboral, tienen un período fijo de horas, generalmente 40 a la semana.
- En cuanto a la retribución monetaria, de igual forma se recibe cada cierto tiempo un sueldo establecido.
- Se reciben capacitaciones para que el empleado realice sus actividades eficientemente y colabore con la consecución de los objetivos de la organización a la que presta sus servicios.
- Existe la motivación laboral, pues se otorgan incentivos por parte del empleador, que direccionan a los trabajadores a superar su rendimiento.

En efecto el mismo autor menciona la existencia de dimensiones poco ventajosas que afectará a todo empleado que labora bajo vínculo de dependencia, por ejemplo:

- Presencia de un clima organizacional tenso, que interrumpa el desarrollo del empleado con sus responsabilidades.
- La carga laboral puede ser considerada por el empleado un poco excesiva en relación a su puesto de trabajo.
- Existencia de un empleador, el cual dirige las responsabilidades y actividades a realizar por el trabajador, lo cual resulta incómodo para ciertos profesionales a los cuales no les agrada recibir órdenes.

Honorarios profesionales

Se reconocerá como honorarios profesionales a la retribución económica que percibe una persona con experticia por efectuar actividades libremente, es decir, sin vínculos extendidos con un empleador, en entidades públicas o privadas relacionadas con su título universitario legalmente obtenido. Para que exista el libre ejercicio profesional es indispensable la validez y efectividad de una preparación intelectual de tercer grado competente que refleje el entendimiento de un determinado campo científico (Navarro, 2006).

Según la Ley de Contadores (1966) es un deber del directorio del Colegio de Contadores salvaguardar, afianzar y defender el libre ejercicio de profesión de los contadores asociados al colegio.

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en esta investigación se basa en el estudio cuantitativo y cualitativo de las variables dependientes e independientes mediante la recopilación de datos obtenidos de las investigaciones bibliográficas realizadas tales como; artículos, libros, informes, normativas e investigaciones de campo utilizando un método básico de recolección de datos como la encuesta.

Las variables más relevantes reflejadas en la investigación son las siguientes:

- Profesional del área contable (contador), variable independiente
- Honorarios profesionales, variable dependiente
- Sueldo, variable dependiente

La finalidad de la utilización de dicha técnica fue recopilar datos y determinar según los resultados obtenidos cuál de las variables dependientes objeto de estudio desde la perspectiva profesional resulta ser más rentable.

Como aporte relevante se formuló una encuesta, cuya población total fue de 381 personas comprendidas por 5 propietarios de oficinas de asesoría contable y tributaria que prestan servicios en la ciudad de Babahoyo, éstas directamente seleccionadas y 376 profesionales graduados en la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Babahoyo de los últimos años, comprendidos en el periodo 2013 -2018. Para ello se decidió realizar el estudio a través de la utilización de la muestra probabilística aleatoria simple.

Para (Morales, 2012) el muestreo aleatorio siempre es el modo de selección de una muestra en donde todos los elementos que conforman el universo poseen las mismas posibilidades de ser seleccionados, el autor lo relaciona con un juego de la lotería donde cualquiera que posea un número podría ser el ganador.

Según (Dawson & Trapp, 2002) señalan algunas razones por las cuales determinan que es mucho más óptimo estudiar las muestras que la población en su totalidad: 1) Las muestras se pueden estudiar en el menor tiempo que una población. 2) Los resultados realizados a las muestras son más exactos y concretos que los obtenidos derivados de la población. 3) En muchas ocasiones la población es extremadamente grande y su estudio es imposible. 4) El estudio de una muestra representa costos menores en comparación al estudio de la población total.

Por esta razón, se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra de nuestro estudio y se detalla a continuación:

$$n = \frac{Z^2 * N * p * q}{(e^2 * (N - 1) + (Z^2 * p * q))} \quad (1)$$

Donde:

N = Representa el tamaño de la población

Z^2 = Valor del nivel de confianza o varianza

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado

e = Margen de error

n = Tamaño de la muestra

La realización de los cálculos matemáticos y estadísticos se efectuaron mediante la herramienta básica *Microsoft Excel 2013*, así como también las tablas de los datos e información obtenidas mediante la investigación.

La encuesta se realizó físicamente a los propietarios de las oficinas de asesoría contable y, vía telefónica y correo electrónico a los profesionales graduados, solicitando la información de sus contactos mediante el módulo de seguimiento a graduados e información almacenada en la Secretaría de la Facultad de Administración Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría del periodo 2013 - 2018.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada manifestaron diferentes perspectivas acerca de las variables objeto de estudio, en relación a la rentabilidad que estas generan. A continuación, se muestran los resultados de la encuesta dirigida a los egresados de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Para el cálculo del muestreo se utilizó una hoja de cálculo de *Microsoft Excel 2013* aplicando la fórmula con los datos establecidos en la tabla 1, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 1: Datos utilizados en la fórmula para obtención de la muestra

Datos de la fórmula	
Tamaño de la población	376
Valor del nivel de confianza	1,96
Valor de p	50%
Valor de q	50%
Margen de error	5,0%

Fuente: elaborado por autores

Desarrollo del cálculo:

$$n = \frac{(1,96)^2 * 376 * 0,5 * 0,5}{(0,05^2 * (376 - 1) + ((1,96)^2 * 0,5 * 0,5)}$$

$$n = \frac{3,8416 * 376 * 0,5 * 0,5}{(0,0025 * (376 - 1) + (3,8416 * 0,5 * 0,5)}$$

$$n = \frac{361,1104}{1,8979} = 190,2684019$$

$$n = 190 + 5 = 195$$

Ilustración 1: Población y muestra seleccionada de profesionales contables titulados en la Universidad Técnica de Babahoyo 2013 - 2018

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 2: Selección de los datos de la muestra para la aplicación de la encuesta

	Población	Muestra
Hombres	159	82
Mujeres	217	108
Oficinas	5	5
TOTAL	381	195

Fuente: Elaborado por los autores

Se plantearon varias interrogantes a los dirigentes de las oficinas de asesoría contable y tributaria seleccionadas y a la muestra de los profesionales graduados en el periodo 2013 - 2018 y se obtuvieron los siguientes resultados:

1. ¿Se encuentra usted laborando en relación a su título obtenido en Ingeniería en contabilidad y auditoría o CPA?

Tabla 3: Datos obtenidos de los profesionales que laboran con relación a su título académico.

Opciones	Respuesta	Porcentaje
SI	146	75%
NO	49	25%
TOTAL	195	100%

Fuente: Elaborado por los autores

Ilustración 2: Profesionales que laboran con relación a su título de Ingeniería en contabilidad y auditoría

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulados en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: La primera interrogante se la realizó con el propósito de conocer si los graduados en la carrera de contabilidad y auditoría se encuentran laborando en relación al título obtenido, el 75% de los encuestados manifestaron que desempeñan sus actividades profesionales acorde a su título, mientras el 25% mencionó que es muy difícil encontrar un

trabajo fijo debido al mundo laboral competitivo actual, por esta razón desempeñan actividades económicas no relacionadas a su profesión.

2. ¿En cuál de las siguientes áreas de trabajo se encuentra laborando actualmente?

Tabla 4: Áreas de trabajo en las que se encuentran laborando los profesionales encuestados

Áreas de trabajo	Respuestas	Porcentaje
Contabilidad	46	24%
Tributación	83	42%
Auditoría	2	1%
Finanzas	15	8%
Ninguna	25	13%
Otras	24	12%
TOTAL	195	100%

Fuente: Elaborado por los autores

Ilustración 3: Áreas de trabajo donde se desempeñan los profesionales en contabilidad y auditoría

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulados en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: El título obtenido en contabilidad y auditoría permite a los profesionales desempeñarse en varias áreas de trabajo de una empresa, tales como; contabilidad, auditoría, tributación, finanzas, administración, entre otras. Los encuestados respondieron que actualmente la mayoría se encuentra laborando en el área de tributación con un 42%; en el Ecuador, se obtiene mayor rentabilidad prestando servicios relacionados al pago de impuestos al FISCO debido a las obligaciones que poseen los contribuyentes con el Servicio de Rentas Internas; seguido del área contable con 24%, los encuestados

manifestaron que se encuentran desempeñando sus funciones en el departamento contable de la empresa a la cual pertenecen, el 8% mencionó que se encuentra laborando en el departamento financiero de entidades bancarias y financieras. El 13% manifestó que se encuentra desempleada, mientras que el 12% respondió que se está desempeñando en otras áreas ajenas al título contable.

3. ¿Cómo considera usted a la profesión contable y tributaria en términos de rentabilidad?

Tabla 5: Rentabilidad de la profesión contable

Opciones	Respuestas	Porcentaje
Muy rentable	91	47%
Rentable	84	43%
Poco rentable	20	10%
Nada rentable	0	0%
TOTAL	381	100%

Fuente: Elaborado por los autores

Ilustración 4: Rentabilidad de la profesión contable

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulado en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: Las respuestas obtenidas a la tercera interrogante determinan que los encuestados expresaron en su 47% que la profesión contable es altamente rentable debido a que poseen una nómina de clientes muy amplio lo que les genera gran cantidad de ingresos por

prestaciones de servicios, también señalaron que la profesión de ingeniería en contabilidad y auditoría permite desempeñarse en varias áreas de trabajo con una remuneración alta. El 43% respondió que es rentable, en su mayoría estos profesionales laboran bajo relación de dependencia y manifestaron que su sueldo solventa todos sus gastos, mientras que el 10% respondió que la profesión les resultaba poco rentable puesto que les era muy complicado encontrar un empleo fijo y que solvente sus gastos.

4. ¿Cree usted que existe un mercado laboral muy competitivo sobre la profesión contable y tributaria?

Tabla 6: Mercado laboral competitivo de la profesión contable

Opciones	Respuesta	Porcentaje
SI	152	78%
NO	43	22%
TOTAL	195	100%

Fuente: Elaborado por los autores

Ilustración 5: Mercado laboral competitivo sobre la profesión contable

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulado en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: Los encuestados en su mayoría (78%) manifestaron la existencia un mercado laboral muy competitivo; en muchas ocasiones no existe una competencia justa por méritos y conocimientos, sino nepotismo y conflicto de intereses tanto en el sector público como

privado. Existe una gran oferta de profesionales en el área contable y una extensión territorial relativamente pequeña en comparación a las ciudades grandes, por esta razón los profesionales del área migran a otros lugares del país a encontrar plazas de trabajo. El 22% considera que no existe un mercado laboral muy competitivo, debido a que la mayoría de los profesionales poseen poca experiencia en comparación con algunos profesionales que cuando empezaron a realizar sus estudios universitarios, ya laboraban en áreas de su profesión.

- ¿Considera usted que la profesión contable posee una gran cantidad de plazas de trabajo por parte de las empresas o personas que requieren de servicios profesionales en dicha área?

Tabla 7: Existencia de suficientes plazas de empleo con relación al título profesional

Opciones	Respuesta	Porcentaje
SI	76	39%
NO	119	61%
TOTAL	195	100%

Fuente: Elaborado por los autores

Ilustración 6: Existencia de suficientes plazas de empleo con relación a la profesión contable

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulado en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: El 61% de los encuestados mencionaron que no existen plazas de trabajo por parte de empresas tanto públicas como privadas, debido a que solicitan profesionales con experiencia laboral mínimo de dos años, por lo cual los profesionales recién graduados no cumplen con los requerimientos de dichas entidades, mientras el 39% mencionó que, si existen plazas de empleo, solo se necesita indagar donde requieren profesionales contables y desempeñarse eficientemente.

6. ¿Bajo qué modalidad desempeña Ud. sus labores profesionales?

Tabla 8: Modalidad del desempeño laboral de profesionales del área contable

Opciones	Respuesta	Porcentaje
Bajo relación de dependencia	82	42%
Honorarios profesionales	76	39%
Ambas	35	18%
Ninguna	2	1%
TOTAL	195	100%

Ilustración 7: Modalidad del desempeño laboral de profesionales del área contable

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulado en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: Según los datos obtenidos como resultado de la encuesta realizada a los profesionales graduados de la Universidad Técnica de Babahoyo, se puede manifestar el

42% de los encuestados desempeñan sus actividades bajo relación de dependencia tanto en el sector público y privado; gran parte de estos, ejercen según su profesión académica, mientras que una minoría labora bajo esta modalidad, pero no en relación a su título profesional. El 39% menciona que labora independientemente, puesto que no han encontrado un trabajo estable mientras que otros manifestaron que resulta mejor laborar bajo honorarios profesionales y ser un empleado. El 18% manifestó que ejercen su profesión en ambas modalidades, poseen un trabajo estable en una empresa pública o privada y, generan ingresos adicionales como consultores y asesores contables o realizando actividades tributarias para contribuyentes. Finalmente, solo el 1% manifestó que no desempeñan bajo ninguna modalidad, actualmente se mantienen desempleados.

7. ¿Considera usted que es mucho más rentable prestar servicios bajo honorarios profesionales o bajo relación de dependencia?

Tabla 7: Modalidad de mayor rentabilidad para prestación de servicios profesionales

Opciones	Respuesta	Porcentaje
Honorarios profesionales	128	66%
Bajo relación de dependencia	67	34%
TOTAL	195	100%

Ilustración 8: Modalidad de mayor rentabilidad para prestación de servicios profesionales

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del área contable titulado en la Universidad Técnica de Babahoyo

Análisis: El 66% de las personas encuestadas manifestaron que la modalidad de honorarios profesionales como pago por la prestación de servicios contables resulta ser más rentable, esto se debe a las múltiples actividades y facultades que posee y puede realizar un profesional contable en distintas áreas de los sectores que conforman la economía del país. También manifestaron que poseen una cantidad alta de clientes, a los cuales les prestan servicios de asesoría contable y tributaria generándoles cantidades de dinero mayores que los que ganaría un profesional bajo relación de dependencia. El 34% manifestaron que consideran más rentable pertenecer o laborar en una empresa, y más aún si se trata de una institución del sector público cuyas remuneraciones son altas, contando con un trabajo estable, con beneficios sociales y sin preocuparse por el pago de su sueldo generan para ellos una vida más cómoda.

DISCUSIÓN

Según la (Oficina Internacional del Trabajo, 2006), el trabajo resulta ser una de las partes fundamentales para la existencia del ser humano sin importar su estatus social; representa la relación existente entre el empleado o trabajador y el jefe o empleador con la finalidad de adquirir prestación de servicios creando obligaciones y derechos laborales a cambio de un pago o una remuneración. Una vez que el empleado pase a formar parte de la empresa, es merecedor de beneficios sociales y seguridad laboral, emitido por las leyes y reglamentos de trabajo un país.

Indiscutiblemente los profesionales de cualquier área deben contar con un empleo, trabajo o actividad que les genere ingresos para su subsistencia; sin embargo, la gran incógnita es, *¿Cuál de las modalidades de trabajo resulta ser la más rentable para los profesionales contables, objeto de estudio?* Según los datos obtenidos mediante nuestra investigación es probable que laborar independientemente resulta más favorable, pero no se toma en consideración ciertos aspectos trascendentales que se deben analizar para determinar y establecer cuál sería la modalidad más rentable y favorable del área contable.

Los profesionales encuestados emiten un criterio subjetivo sobre la modalidad de empleo más rentable, según su experiencia y apreciación de la situación en la que se encuentran inmersos.

CONCLUSIONES

La metodología de trabajo que resulta más rentable para la mayoría de los encuestados es la modalidad independiente. Los profesionales manifestaron que laborar por honorarios profesionales establecidos les permite generar más ingresos que laborando dentro de una institución corporativa, esto se debe a las múltiples actividades que puede desempeñar un profesional contable en las distintas áreas laborales; conjuntamente su nivel de profesionalismo y su experiencia les permite captar una cantidad considerable de clientes que requieren sus servicios, lo cual les genera más ingresos.

Para una minoría de los profesionales encuestados les resulta más beneficioso laborar bajo relación de dependencia, debido a los beneficios sociales y seguridad laboral a la cual están sujetos, recibiendo una remuneración estable que puede incrementar dependiendo el nivel de desempeño laboral y experiencia adquirida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional. (Septiembre de 2014). Código de Comercio. Registro Oficial Suplemento 1202 del 20 de agosto de 1960. Ecuador. Recuperado el Junio de 2019, de <http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-DE-COMERCIO.pdf>
- Asamblea Nacional. (21 de Agosto de 2018). Código de Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre de 2005. Ecuador. Recuperado el Junio de 2019, de <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>
- Asamblea Nacional. (Agosto de 2018). Ley de Régimen Tributario Interno. Registro Oficial Suplemento 463 del 17 de noviembre de 2004. Ecuador. Recuperado el Junio de 2019, de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:djwi78Q5Q74J:www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/37dd6fc9-4c2e-465a-b52d-ade41ae48866/LEY%2BDE%2BR%25C9GIMEN%2BTRIBUTARIO%2BINTERNO.pdf+%&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Baena, G., Correa, Y., Bech, J., Valencia, L., Sandell, K., Molina, S., . . . Crovi, D. (1998). *Credibilidad, Instituciones y Vida Pública* (Vol. I). México D.F: Facultad de Ciencias

- Políticas y Sociales, UNAM. Recuperado el Junio de 2019, de <https://books.google.com.ec/books?id=12o41REsEKsC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Credibilidad,+Instituciones+y+Vida+P%C3%BAblica&source=bl&ots=8J6MtPWIB C&sig=ACfU3U3qV48CKqflc905tn-KmYC2VL2pSQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwin1ODjxZLjAhWvr1kKHeO5CMY Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&>
- Ball, S. (2003). Profesionalismo, Gerencialismo y Perormatividad. *Revista Educación y Pedagogía*, XV(36). Recuperado el Junio de 2019, de <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/5979/5388>
- Dawson, B., & Trapp, R. (2002). *Bioestadística médica: El manual moderno* (3° ed. ed.). México.
- Dextre, J. (11 de Julio de 2011). La dimensión humanística en la formación del contador público. *Contabilidad y Negocios*, VI(11), 49-55. Recuperado el Junio de 2019, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/442/434>
- Hawes, G., & Corvalán, O. (Enero de 2005). Construcción de un perfil profesional. *Construcción de un perfil profesional*. Talca, Chile. Recuperado el Junio de 2019, de http://www.pregrado.otalca.cl/docs/pdf/documentos_interes/Construcci%C3%B3n%20Perfil%20Profesional.pdf
- Hernández, J. (2010). La ética profesional, ¿Un problema ético del contador? *Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales*, 74-89. Recuperado el junio de 2019, de <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yOW2UmYPUrsJ:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D3706244+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Instituto de Investigaciones Contables. (2005). Código de Ética del Contador Ecuatoriano. Ecuador: Recursos Informáticos. Recuperado el Junio de 2019, de https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_codigo2.pdf
- Ley de Contadores. (1966). Ley de Contadores. Decreto Supremo 1549. Registro Oficial 495. Ecuador. Recuperado el junio de 2019, de

- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J7XHLEes06QJ:www.ccpp.org.ec/index.php/2015-01-04-01-00-04/leyes%3Fdownload%3D45:leyes+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Luhmann, N. (2005). *Confianza. Introducción de Darío Rodríguez Mansilla*. Barcelona, España: Anthropos Editorial. Recuperado el Junio de 2019, de <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IwJMiXmz0j8J:https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL%3Fbi%3D30001244431+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Morales, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos? Obtenido de <http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pdf>
- Navarro, R. (Enero de 2006). El ejercicio profesional y la responsabilidad penal, civil, administrativa y ético disciplinaria derivada de su ejercicio. *Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, XIV*. Recuperado el Junio de 2019, de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-12592006000100002
- Oficina Internacional del Trabajo. (2006). *La relación de trabajo*. Ginebra, Suiza. Obtenido de <https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf>
- Pérez, J. (1994). *Gestión de la calidad empresarial. Calidad en los servicios y atención al cliente. Calidad total*. Madrid, España: ESIC Editorial. Recuperado el Junio de 2019, de https://books.google.com.ec/books/about/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad_empresarial.html?id=2ibhVMNE_EgC&redir_esc=y
- Ramírez, J., Cano, L., & Nicolás, O. (Dicimebre de 2009). Impuesto a la renta de personas naturales en relación de dependencia. Un análisis de equidad y redistribución. Quito, Ecuador: Centro de Estudios Fiscales. Servicio de Rentas Internas. Recuperado el Junio de 2019, de https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/16783/mod_page/content/184/2010-01.pdf

- Reglamento de la profesión de Contador Público. (1990). *Reglamento de la profesión de Contador Público. Ley 43 de 1990*. Colombia. Recuperado el junio de 2019, de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf
- Ron, R. (2015). Utilización de Normas de Contabilidad en el Ecuador. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*. Recuperado el Junio de 2019, de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/contabilidad.html>
- Sánchez, M., & García, M. (2017). Satisfacción Laboral en los Entornos de Trabajo. Una exploración cualitativa para su estudio. *Scientia Et Technica (En línea)*, XXII(2). Recuperado el Junio de 2019, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84953103007>
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (diciembre de 2018). *Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación*. Obtenido de Cuadros estadísticos sobre los datos históricos de educación superior a nivel nacional.: <https://www.educacionsuperior.gob.ec/cuadros-estadisticos-indice-de-tabulados-sobre-los-datos-historicos-de-educacion-superior-a-nivel-nacional-incluye-registro-de-titulos-oferta-academica-matriculados-docentes-becas-y-cupos/>
- Universidad Técnica de Babahoyo. (Junio de 2018). Perfil Profesional. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador. Recuperado el Junio de 2019, de <http://fafi.utb.edu.ec/content-38>